

IMPORTÂNCIA, PROTEÇÃO E GESTÃO DAS PASTAGENS DE CASTANHEIROS NA ESLOVÁQUIA

1. Pastagem de castanheiros gerida durante a floração 2. Sintomas da infecção do castanheiro pelo fungo *Cryphonectria parasitica*
3. O castanheiro fornece habitat para muitas espécies de insetos 4. Castanheiro antigo protegido na área de Modrý Kameň

O QUE E PORQUÊ

O castanheiro na Eslováquia

A castanha doce (*Castanea sativa* Mill.) é uma das espécies arbóreas mais antigas introduzidas na Eslováquia, com uma longa história de cultivo, particularmente nas regiões dos Pequenos Cárpatos, Alto Nitra, Modrý Kameň e Montanhas de Minério Eslovacas. Desde a Idade Média, tem sido parte integrante de florestas de pastagens e pomares, combinando valores económicos, ecológicos e culturais. As pastagens de castanheiro criaram habitats específicos semelhantes a mosaicos com elevada biodiversidade, proporcionando espaço para plantas e animais, estabilizando o solo e melhorando as condições microclimáticas. Graças ao seu sistema radicular profundo, o castanheiro também contribuiu para a retenção de água e sequestro de carbono, desempenhando assim um papel importante na paisagem.

Para além do seu valor ecológico, as pastagens de castanheiro têm um forte significado cultural e económico. Na região de Modrý Kameň, estavam intimamente ligados às tradições vitivinícolas, e os festivais da castanha que destacam o seu valor biocultural ainda hoje são celebrados. A castanha, outrora referida como o "pão dos pobres", foi uma fonte alimentar crucial em tempos de fome e continua a ser utilizada na gastronomia, valorizada pela sua elevada qualidade nutricional e adequação a pessoas com alergias. As pastagens de castanheiros representam, portanto, um exemplo único da interligação entre natureza, economia e cultura, mas estão cada vez mais ameaçadas pela gestão negligente, pela sucessão natural e por doenças, especialmente a praga do castanheiro.

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

Gestão e Proteção de Pastagens de Castanheiros

A gestão das pastagens de castanheiros na Eslováquia exige uma combinação de práticas agrícolas tradicionais e abordagens modernas de conservação. No passado, estas áreas eram mantidas através de pastoreio regular, corte e poda, o que impediu a sucessão e favoreceu uma paisagem em mosaico. Hoje, porém, a falta de uma gestão adequada tem levado ao crescimento excessivo de pastagens com espécies arbóreas pioneiras, o que ameaça a sobrevivência dos antigos castanheiros, bem como a biodiversidade a eles associada. Por conseguinte, é essencial restaurar as práticas tradicionais de utilização dos solos, envolver as comunidades locais, os proprietários e promover métodos de gestão que integrem funções económicas, ecológicas e culturais.

A ameaça mais grave para as pastagens de castanheiros é a praga do castanheiro causada pelo fungo *Cryphonectria parasitica*, que levou ao declínio de muitos povoamentos na Eslováquia. Até à data, o controlo biológico com estirpes hipovirulentas revelou-se largamente ineficaz, estando agora a atenção centrada na reprodução e cultivo de híbridos interespecíficos mais resistentes (*C. sativa* × *C. crenata*), bem como na seleção de condições adequadas no local que possam ajudar a limitar a propagação da doença.

Palavras-chave: castanha doce, pastagens de castanheiros, património cultural, biodiversidade

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Benefícios Ecológicos, Económicos e Culturais das Pastagens de Castanheiros

As pastagens de castanheiros proporcionam múltiplos benefícios que vão muito além do seu uso económico direto. Do ponto de vista ecológico, representam um elemento paisagístico importante – aumentam a diversidade de habitats, proporcionam espaço para inúmeras espécies de plantas, insetos, aves e mamíferos e, assim, aumentam a biodiversidade e a estabilidade ecológica. A sua presença contribui também para a proteção do solo contra a erosão, para a retenção de água na paisagem e para o sequestro de carbono, tornando-os um fator importante na adaptação às alterações climáticas.

Os benefícios económicos refletem-se principalmente na produção de castanhas, que são nutritivas, sem glúten e valiosas como alimento tradicional. A sua transformação cria oportunidades para a gastronomia local, os produtos tradicionais e as especialidades, ao mesmo tempo que apoia a identidade regional e o desenvolvimento do turismo rural. No passado, as castanhas eram uma parte vital da dieta; hoje trazem novas perspetivas sobre a agricultura ecológica e o agroturismo.

Igualmente importante é a dimensão cultural e histórica dos castanheiros. Fazem parte da paisagem cultural e da identidade das comunidades locais, ligadas às tradições, ao folclore e a eventos regulares como as festas da castanha. Preservar estas pastagens significa, portanto, não só proteger o ambiente natural, mas também reforçar a continuidade cultural e os laços entre as pessoas e as suas terras.

DESTAQUES

- O restauro e gestão de pastagens de castanheiros aumentam a biodiversidade e a estabilidade paisagística.
- Uma gestão adequada permite a sua utilização económica e cultural sustentável.
- A preservação das pastagens de castanheiros salvaguarda o património natural e a identidade local.

A remoção de castanheiros secos e gravemente danificados serve como uma prevenção eficaz contra a propagação da praga do castanheiro

1ING. MARTINA ŠTĚRBOVÁ, PH.D., 2ING. MICHAL PÁSTOR, PH.D.

1National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Forest Policy, Forest and Game Management

2National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.